

Table S1 Primer pairs used in this study

Primer pairs	Forward Primer 5'-3'	Reverse Primer 5'-3'	genes
Primer pairs for gene cloning			
Primer pairs C1	ATGGAGTCCGTCGATCTTC	TTAGACAGGGATTTGAGAGC	<i>GbTEME214-1</i>
Primer pairs C2	CTGTTCTGTTTATTACCCTCC	GAAGCAGGGAAGGTAACCTCG	<i>GbTEME214-4</i>
Primer pairs C3	CAGTCTTCTCCGACGAAACTCCGT	GGCTGGTGAACCTTGGTCAAGAG	<i>GbTEME214-7</i>
Primer pairs for the quantitative RT-PCR			
Primer pairs R1	TTTCTCGTTGTCGCATTTGG	AACCGAAGTCTTTAGACAGGGA	<i>GbTEME214-1</i>
Primer pairs R2	TCCAAGAAGCAGACAAGT	TTACAACAGCAGCACCTA	<i>GbTEME214-4</i>
Primer pairs R3	CACATTTCCAGCACCTCAG	TTCCAGGAGAACCAGCAAGG	<i>GbTEME214-7</i>
Primer pairs with restriction site for the construction of VIGS vector			
Primer pairs V1	GAATTC CTTACTACTCTTGACCCTTTG	GGATCCC CAGATCAAAATGCACTTAACCG	<i>GbTEME214-1</i>
Primer pairs V2	GAATTC CTACTCTTGATCCTTTGAGG	GGATCC GGGGAAGATCGTTAAGAGCT	<i>GbTEME214-4</i>
Primer pairs V3	GAATTC CAGTGAATGCAGCGCAATTC	GGATCC GTGATAGGAAATTTATCCCG	<i>GbTEME214-7</i>